

ANÁLISE DA VACINAÇÃO CONTRA HPV NO PERÍODO DE 2018 A 2022 E AS PERSPECTIVAS SOBRE OS RISCOS NA QUEDA DE ADESÃO À IMUNIZAÇÃO

Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹; Laura Vieira Perícole¹ Maitê Assis Rodrigues¹ Matheus Passos de Moura¹, Eduardo Beneti².

¹**Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

²**Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.**

Introdução: A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) se destaca como a mais eficaz profilaxia contra o câncer de colo uterino. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações prevê um esquema vacinal duplo destinado a meninas e meninos de 9 a 14 anos. A vacina mais utilizada é a quadrivalente (HPV4) com cobertura contra os quatro principais subtipos oncogênicos do HPV (6, 11, 16 e 18). Assim, evidencia-se a relevância em analisar o padrão de cobertura ao longo dos últimos anos e suas respectivas consequências no contexto da saúde nacional. **Objetivos:** Analisar a partir de dados epidemiológicos disponíveis no DataSUS, a cobertura vacinal brasileira contra o HPV no período de 2018 a 2022. **Metodologia:** Análise epidemiológica descritiva baseada em dados da aplicação de doses da vacina HPV quadrivalente nos anos de 2018 a 2022, obtidos pelo Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) disponíveis no DataSUS. **Resultados:** Quanto à cobertura vacinal do HPV, segundo dados do SI-PNI, nos anos de 2018 a 2022, foram aplicados 22.277.229 doses de HPV4, regionalmente distribuídas entre Sul (16,6%), Sudeste (39,5%), Centro-Oeste (7,75%), Norte (9,6%) e Nordeste (26,4%). Do total de doses aplicadas, 1.951.890 foram destinadas ao público feminino divididas em 6.333.088 na primeira dose, 5.473.550 na segunda dose e 145.252 na terceira dose - dose adicional restrita a situações especiais. Diante desses números, conclui-se que 859.530 meninas (13,5%) não completaram o esquema vacinal. Entre o público masculino, foram aplicadas 10.325.339 doses, sendo 5.640.981 em primeira dose, 4.603.151 em segunda dose e 81.207 em terceira dose. Assim, 18,3% dos meninos também apresentam vacinação incompleta. Complementarmente, a falta de adesão à vacina do HPV é marcante e reflete uma crescente onda de desinformação traduzida na queda do número de vacinações. Em termos quantitativos, observa-se que, em 2018, 5.101.106 jovens foram imunizados; enquanto que no ano de 2022, o número de vacinações foi de apenas 4.314.778, representando uma queda de 15,4% neste curto período de tempo analisado. **Conclusão:** A cobertura vacinal tem decrescido, com menor taxa de vacinações ao longo dos anos e aumento de esquemas vacinais incompletos. Consequentemente, os riscos decorrentes da infecção pelo HPV aumentam e podem repercutir em maior taxa de agravos a médio e longo prazo. Logo, ressalta-se a necessidade de campanhas de conscientização sobre o papel da vacina e desconstrução de preconceitos.

Palavras-chave: Epidemiologia; Papilomavirus Humano; Vacinas.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.